

12 Á 14 DE
JULHO

III CONEAGRI
CONGRESSO ALAGOANO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA

GEOTECNOLOGIA
Conexões e Inovações
na engenharia

DOI: 10.5281/zenodo.10858929

DESASTRE NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO - USO DA AEROFOTOGRAMETRIA NO MAPEAMENTO DAS ÁREAS AFETADAS EM JUQUEHY

Valdeny Caroline de Vasconcelos Lima¹; Arrysson Cardoso da Silva ²; Carolina Araújo Sarmiento de Azevedo³; Dayane Alexandre Correia⁴.

¹ Universidade Federal de Pernambuco e Defesa Civil de Maceió; carolinevasconcelos1.0@gmail.com

² Universidade Federal de Alagoas e Defesa Civil de Maceió; arrysson.cardoso@ceca.ufal.br

³ Defesa Civil de Maceió; carolinnasarmiento@hotmail.com

⁴ Universidade Federal de Alagoas e Defesa Civil de Maceió; daycorreia_@hotmail.com

RESUMO

Em situação de desastre, mapear o território é imprescindível na identificação das principais áreas afetadas. E para realizar este tipo de mapeamento de forma segura e eficaz, a utilização de aeronave remotamente pilotada se torna a opção mais viável, essa, capaz de fornecer dados precisos, alta resolução dos produtos e celeridade na geração da geoinformação. Diante disso, objetivou-se, utilizar a aerofotogrametria para mapear as áreas afetadas por fortes chuvas, que foram o estopim para o desastre que aconteceu na cidade de São Sebastião, Litoral norte do Estado de São Paulo, e identificar feições de movimentos de massas no terreno. O bairro de Juquehy foi usado como estudo de caso por ser uma área que possui relevo acentuado, com moradias localizadas no meio da encosta, com taludes instáveis a montante e a jusante. Por meio da aerofotogrametria e uso de técnicas de geoprocessamento, foi possível identificar 17 (dezesete) áreas de movimentos de massas e 7 (sete) áreas possivelmente afetadas. Com essas informações em mãos, auxiliando no gerenciamento da área afetada.

Palavras-chave: mapeamento, geoprocessamento, drone, áreas de risco, Juquehy.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento exponencial das cidades desde ano de 1970 explica, em partes, o aumento de áreas de risco principalmente em razão da vulnerabilidade socioeconômica da população, fator responsável pela construção de assentamentos irregulares em terrenos com inclinação superior a 17 graus (DOS SANTOS *et al*, 2017).

A aplicação de tecnologias que aceleram o processo de identificação, mapeamento e caracterização de ameaças que possibilitem a salvaguarda de vidas e melhor gestão dos riscos tornam-se extremamente necessárias. Logo que, para o Brasil, o maior número de eventos está associado a dinâmica externa da Terra, com processos destrutivos do solo como inundações e movimentos de massa (TEIXEIRA *et al* 2018). No mapeamento desses processos destaca-se o uso do aerolevanteamento com aeronave remotamente pilotada (ARP), por sua praticidade e velocidade na obtenção de dados bem como sua capacidade de mensuração de processos ativos que venham a gerar danos às populações mais vulneráveis (DE ALMEIDA NETO & RAMOS, 2023).

O uso de ARP, portanto, é uma ferramenta eficaz para mapear áreas de alta vulnerabilidade social e ambiental auxiliando na gestão territorial (FERREIRA, 2022). O município, bem como a maior parte dos municípios limítrofes que compõe o litoral norte do estado de São Paulo tiveram sua urbanização anterior ao processo de êxodo rural citado acima,

estes surgindo entre o século XVI indo até meados de 1940 geralmente formada por povos originários, destacando-se por seus atrativos turísticos e culturais, logo que possui praias e paisagens que fortalecem a economia local (COSTA, 2023), possuindo centenas de residentes expostos a perigos diversos, visíveis na paisagem, para atender um modelo de “desenvolvimento” urbano, mesmo em condições de ambientes frágeis (MARANDOLA JR. et al, 2013).

Durante o mês de fevereiro de 2023, Juquehy, no município de São Sebastião foi acometido por fortes chuvas alcançando 600 mm entre os dias 18 e 19 do mesmo mês, com perdas humanas e materiais, ocasionados por corridas de massas e detritos, favorecidas pela inclinação do terreno (COSTA, 2023).

Portanto, ante as difíceis condições do terreno e, à necessidade de obter informações dos danos ocorridos, de forma segura, objetivou-se, utilizar a Aerofotogrametria para mapear as áreas afetadas por chuvas fortes em Juquehy, São Sebastião e identificar feições de movimentos de massas no terreno. Dessa forma auxiliando o mapeamento, casa a casa, das edificações expostas a esta ameaça executado por parte da Defesa Civil local, buscando garantir maior eficiência na gestão e no monitoramento de áreas de risco.

2. METODOLOGIA

Utilizou-se o ARP Mavic 2 Pro da DJI, planejando o voo no *software Drone Deploy* e processadas as imagens no *software* livre *WebODM* com geração de ortofotomosaico e em sequência foi exportado para o *software QGIS 3.16.0* para vetorização das cicatrizes de movimentos de massas, garantindo maior eficiência na catalogação de processos destrutivos do solo (WETTER & OSAKO, 2022).

2.1. ÁREA DE ESTUDO

O bairro de Juquehy, possui relevo variando de ondulado a escarpado, geologia composta por rochas metamórficas de alto grau denotado pela presença de Migmatitos e Gnaisses, bem como rochas sedimentares originadas em depósitos aluvionares inconsolidados, divididos em: Arenitos, Cascalhos, Argilitos e Siltitos (PEIXOTO, 2010), apresentando instabilidade para elas e possuindo classes de solo que vão de medianamente evoluídos (Cambissolos) e muito evoluídos (Argissolos) com alta suscetibilidade a processos de movimentos de massa (ROSSI & KANASHIRO, 2017).

Figura 1 - Localização da Área de Estudo. Adaptado de IBGE, 2022.

A região está inserida em uma zona de vale, e pode ser descrita como um local com evidências de instabilidade do terreno que podem incorrer em recorrentes processos de movimentos de massa e carreamento de solo/lama durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, afetando as residências localizadas ao longo da encosta.

3. RESULTADOS

Inicialmente foi elaborado o plano de voo com a escolha do ponto mais alto para a decolagem da ARP e acompanhamento da execução do aerolevanteamento como mostra a figura 2 abaixo:

Figura 2 - Execução do aerolevanteamento. Fonte: Autores.

Por meio do ortofotomosaico gerado pelo processamento digital de imagens georreferenciadas obtidas com ARP, foi possível identificar 17 (dezessete) áreas com cicatrizes que indicam possíveis movimentos de massas e 7 (sete) áreas possivelmente afetadas como apresentados na Figura 3 a seguir:

Figura 3 - Identificação de cicatrizes de movimentos de massas. Fonte: Autores

Das 7 (sete) áreas delimitadas como possivelmente afetadas e representadas na cor vermelho, com áreas calculadas de 27.437,42m², foram visitadas *in loco* apenas as áreas 1 e 2 (Figura 4). Por meio da inspeção visual, foi observado que a área 1 é uma região de relevo acentuado, com moradias de material misto e singelo, localizadas no meio da encosta, com taludes instáveis a montante e a jusante. De forma geral, algumas dessas moradias apresentam instabilidade ocasionada pela proximidade com as feições de movimentos de massas gerando risco de colapso em caso de chuvas intensas. A área 2 foi afetada pelo movimento de massa e corrida de solo/lama que ocorreu a montante, sendo uma área de concentração do material deslizado, o que é possível observar nas figuras 5 e 6.

Figura 4 - Áreas 1 e 2, Cicatrizes de movimentos de massas. Fonte: Autores.

O movimento de massa “A” (figura 04), foi aquele que causou maiores danos nas edificações abaixo, colapsando ao menos uma dezena de residências. Foi possível observar que o processo de movimentação e fluxo de lama, ocorreram aproveitando a rede de drenagem presente, compreendendo uma área com cicatriz de 6.337,51m², (WETTER & OSAKO, 2022) obtiveram resultados significativos em ambiente geológico semelhante.

12 Á 14 DE
JULHO

III **coneagri**
CONGRESSO ALAGOANO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA

GEOTECNOLOGIA
Conexões e Inovações
na engenharia

Figura 5 – Área 2, região de concentração do material deslizado. Fonte: Autores

Figura 6 – Área 2, região de concentração do material deslizado. Fonte: Autores

Apesar do material deslizado ter se concentrado nesta área (Figura 5 e 6), toda a região de Juquehy que se encontra no sopé do talude está, de certa forma, em risco. Portanto, a sugestão é que as autoridades locais em médio e longo prazo realizem mapeamento de risco, levando em consideração uma abordagem mais completa da área e que contemple, entre outros, estudos geotécnicos, pedológicos, geológicos e topográficos. Estudando também a aplicação de medidas de prevenção, mitigação, soluções de infraestrutura e planejamento urbano, objetivando incorporar todas as informações relevantes visando a redução riscos para a população da região e, como preconiza a Lei 12.608/2012, o município deve possuir sua carta geotécnica e controlar sua dinâmica de desenvolvimento urbano. (BRASIL, 2012).

4. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com o uso de fotogrametria, por meio de ARP, no mapeamento realizado, foi possível delimitar as áreas afetadas pelo desastre de movimento de massa de forma prática e rápida, otimizando o tempo de ações de resposta por parte do órgão público, neste caso, a Defesa Civil

Municipal. Foi possível delimitar 17 (dezesete) regiões com cicatrizes de movimentos de massa, e indicar para as equipes de campo da Defesa Civil local, quais áreas deveriam ser vistoriadas em razão do movimento de massa e da vulnerabilidade identificada, no caso, imóveis possivelmente atingidos. Favorecendo maior celeridade nas vistorias, casa a casa, das áreas mais com maior potencial de danos.

As regiões que foram delimitadas como “área possivelmente afetada”, devido a proximidade com o sinistro, necessitam de validação em campo, podendo ainda ampliar ou reduzir o polígono a priori demarcado.

Em todas as áreas demarcadas, é necessário realizar uma análise geotécnica detalhada, considerando aspectos como a geologia local, as classes de solo, bem como suas capacidades geotécnicas, a inclinação da encosta e a presença de água. Com base nessas informações, é possível a determinação do grau de risco ao qual estão expostas as populações situadas na área.

Para mitigar ou eliminar o risco de movimento de massa nessa região, é necessário adotar uma abordagem integrada com medidas estruturais e não estruturais. Ações socioeducativas também são importantes para conscientizar a população local sobre os perigos da instabilidade do terreno e como agir em emergências.

5.REFERÊNCIAS

BRASIL. **Política Nacional de Proteção e Defesa Civil** – PNPDEC. Artigo 3º inciso V. 2012.

COSTA, Wanderley Messias da. Os Temporais e a Catástrofe em São Sebastião-SP no Carnaval de 2023. **Confins. Revue franco-brésilienne de géographie/Revista franco-brasileira de geografia**, n. 58, 2023.

DE ALMEIDA NETO, Rafael Jeronimo; RAMOS, Angélica Paiva. **MAPEAMENTO DE SUPERFÍCIES TOPOGRÁFICAS COM USO DE DRONES E TÉCNICAS DE AEROFOTOGRAMETRIA**. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 4, n. 5, p. e453157-e453157, 2023.

DOS SANTOS, Juciela Cristina et al. **ACTUALIZACIÓN DEL MAPEO DE RIESGOS GEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE MUTANGE EN EL MUNICIPIO DE MACEIÓ-AL, BRASIL**. *Serie correlación geológica*, v. 33, n. 2, p. 1-10, 2017.

FERREIRA, Samara Pinheiro et al. **Análise da qualidade cartográfica de produtos gerados por RPAS multi-rotor de pequeno porte**. 2022.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portal de Mapas do IBGE, Malhas Territoriais. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

MARANDOLA JR, Eduardo et al. **Crescimento urbano e áreas de risco no litoral norte de São Paulo**. *Revista Brasileira de Estudos de População*, v. 30, p. 35-56, 2013.

PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil. **Geodiversidade do estado de São Paulo**. 2010

ROSSI, Marcio; KANASHIRO, Marina Mitsue. **Mapa pedológico do estado de São Paulo**. Instituto Florestal, Secretaria do Meio Ambiente, Governo do Estado de São Paulo, 2017.

TEIXEIRA, G. T.; BANDEIRA, ICN; FONSECA, Dianne Danielle Farias. **Caracterização das tipologias de risco geológico identificadas no Estado do Pará no período de 2012 a 2018**. *Contribuições à Geologia da Amazônia*, v. 11, p. 253-269.

WETTER, Vicente HF; OSAKO, Liliana S. **ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MOVIMENTO GRAVITACIONAL DE MASSA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL, VALE DO ITAJAÍ, SC**. 17º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental livro eletrônico – INBN 978-6588460-09-2, ABGE, São Paulo - SP, 2022.